

COPLAS NUEVAS

en que se declara

UN AMANTE Y DAMA SU AMOR.

Por fin ha llegado el día
 en que yo te pueda hablar
 que es mi mayor alegría
 si aprecias mi voluntad
 que dicha será la mía.

Si con el pecho leal
 me hablas, querido amante,
 yo te doy la facultad
 amándote mas constante
 y nunca te he de faltar.

Todo mi fin es quererte
 si es que quieres ser mi esposa,
 te amaré hasta la muerte
 cual fuego á la mariposa
 que ese es mi mayor deleite.

Tu fiel esposa seré
 con aquellas bendiciones

seré firme en el querer,
 porque tus disposiciones
 he llegado á conocer.

Bendita seas tan hermosa
 nunca te podré olvidar,
 con tus megillas de rosa
 toda llena de azahar
 me pareces una diosa.

Como eres tan bien portada,
 tienes hermosa presencia,
 el corazón me has robado
 herido con una flecha
 el mio has aprisionado.

No me harto de escucharte
 bellísima encantadora
 no me harto de mirarte
 porque para mi eres sola,

será imposible olvidarte.

Si me llegára á faltar
la palabra que me has dado
seria mi muerte tal,
que á no tenerte á mi lado
moriria sin tardar.

Dulce hechiso de mi vida
yo nunca te faltaré,
tu eres para mi escogida
y así puedes conocer
que un amante nunca olvida.

¡Que dichoso es este dia
que tu amor me has declarado
y que hermosa compañía
es el tener á su lado
á un amante que queria!

Adios, prenda de mi vida
escogida entre mugeres
pronto será mi venida
no olvides al que se muere
porque este nunca te olvida.

Si es que vas, dueño mio,
no tardes mucho en volver
que cuando no estoy contigo
no sé lo que voy á hacer,
en tu ausencia lloro y gimo.

Como soy tu amante fino
las quejas te vengo á dar
á otro he visto hablar contigo
y esa es poca voluntad
la que has tenido conmigo.

Escucha, querido amante
si tienes cejos de mi
yo tambien he visto hablarte
con otra dama, y así
eso no es amar constante.

Aunque los hombres hablemos
con doscientas mil mugeres
nosotros nunca perdemos
y al lado siempre se tiene
la dama que mas queremos.

El que á mi me tenga amor
con otra no debe hablar

aunque haya satisfaccion
conmigo no ha de jugar,
sí así quiere, y si nó no.

Si tu no quieres que hable
aun cuando me hables á mi,
tú no has de mirar á nadie,
ni de aqui me has de salir
ni al paseo ni á los bailes.

Tanto me vas sugetando
que no me quieres dejar,
que me divierta yó, cuando
no es tuya la propiedad,
y ya quieres tener mando.

Yo no tengo mando en ti,
porque eres muy novelera
y no me obliges á mi
que hable con quien yo quiera
que no lo has de consegnir.

Con esa cara tan fea
y esas narices tan largas
no habrá muger que te quiera,
porque tu cabeza cana
parece una calavera.

Tu tienes pelo prestado
una carilla de mona,
mas fea no la he encontrado
nada vale tu persona,
por eso no te has casado.

Si no me he casado yo
no tengo á quien darle cuenta
tu eres un hombre panzon
con cuatro palmos de geta,
grandisimo borrachon.

Adios calderila vieja,
lechucilla de Navarra,
que se vea tu cabeza
de balas apedreada,
adios cara de coneja.

Anda con Dios berganton
abestruz, con mil demonios,
mal formado y cabezon
con las patas como un lobo
cara de diablo mayor.

Despedida que hace un quinto á su dama y la contestacion.

Fatal ha sido mi suerte,
adios prenda de mi vida,
que voy á tierras estrañas
quien bien quiere tarde olvida.

Cuando principié á quererte,
me cayó la cédula negra,
me van á pribar de verte,
para morirme de pena,
ha sido fatal mi suerte.

Adios patria conocida,
donde fué mi nacimiento
esta amarga despedida
causa mucho sentimiento.

Adios prenda de mi vida
adios padres de mi alma,
parientes, deudos y amigos,
adios hermanos y hermanas,
digo con tiernos suspiros
que voy á tierras estrañas.

No se como me despida
de una prenda que yo adoro
adios vida de mi vida,
que aunque me lleven al moro,
quien bien quiere tarde olvida.

Con que dolor me despido
de la tierra en que naci
mi suerte asi lo ha querido
adios bello serafin.

A mis parientes y amigos
mil veces pido perdon
si en algo les he ofendido,
para que sepan que yo
con que dolor me despido.

Tengan lastima de mi
los que me estan atendiendo
que me voy á despedir
retirandome del cielo
de la tierra en que naci.

No me heches nunca en olvido
hermosisima Minerva,
que si digo enternecido,
que me esperesá que venga
mi suerte asi lo ha querido.

Adios hermoso jazmin
adios cara de azucena
adios rosita de abril
adios luna la mas llena
adios bello serafin,

Contestacion de la dama.

Mi corazon harto siente
al oir tus espresiones
cumplido tu tiempo vente
que me gustan tus acciones,
ha sido fatal tu suerte.

Tienes razon de quejarte,
sentiré mucho el no verte
asi debes de ausentarte
mi corazon harto siente.

Aunque las obligaciones
te tengan muy ocupado
me escribiras sin temores,

porque me has aprisionado
al oir tus espresiones.

Ya te ha caido la suerte,
cumple bien con tu deber
yo siempre sabré quererte
para ser yo muger fiel
cumplido tu tiempo vente,

Aunque tres mil ocasiones
tubiera de pretendientes,
con muy buenas proporciones
á ti solo he de quererte
que me gustan tus acciones.

CANCION

DEL PEREGIL DE ANDALUCIA.

Quien compra, la verdulera
quién compra, la hortelana
traigo la fruta mas sana,
mas fina y particular,
al pimiento á la alcachofa,
la zanahoria y el pepino;
que tierno es mi lechugino,
quién me lo quiere comprar
á tres cuartos la docena
de matas de torongil,

yerva-buena de la buena
quien me compra el peregil.

Tengo yo un mozo cosio
que me riega la hortaliza,
y al que me mira le atiza,
con zandunga y caliá;
si alguno de los presentes
me quiere algo comprar
que se arrime á la hortelana
que vende con equiá

REIMPRESO EN CARMONA:—1861.

Imp. de D. José María Moreno, calle de Madre de Dios núm. 1.